

Gestão por UC

**RELATÓRIO DE
ATIVIDADES
2024-1**

PROFESSOR DE TEMPO INTEGRAL
RUBENS RANGEL SILVA

GRANDE ÁREA 2
ARQUITETURA E URBANISMO & DESIGN

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 04

08

REUNIÕES GUC

ENCONTROS GUC

14

21

HORÁRIO COLETIVO

EXTENSÃO

25

PROJETO DE EXTENSÃO

A3 EXTENSINONISTA

EVENTO

37

UC DUAL

VISITAS DO MEC

47

50

PRODUÇÃO ACADÊMICA

ARTIGOS PUBLICADOS

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO

PRODUÇÃO TÉCNICA

VIDA & CARREIRA

54

62

OUTROS

FICHA TÉCNICA

GESTÃO POR UC

Gerência JOÃO PAULO CAMPOS
PRISCILA CARVALHO

GESTÃO POR UC GRANDE ÁREA 2 ARQUITETURA E URBANISMO & DESIGN

Líderes VIRGÍNIA AZEVEDO
ARMANDO RIBAS

Professores de Referência ANA ALICE MIRANDA
AMANDA QUEIROGA
FERNANDA RABELO
LEANDRO CARDOSO
RAFAEL DIAS
RICARDO DIAS
ROSANA REIS
RUBENS RANGEL
WALESKA SANTANA

GRANDE ÁREA 2 (AU&D)

Gestora Nacional FABIOLA MARIALVA M GILIO

Gerente Nacional ANA CLAUDIA S. FRÓES

Assessora Nacional JOICE C. GIANNOTTO

Assessores Lifelong Learning IRACEMA CAMPELO MAIA
TIAGO EUGENIO DOS SANTOS

DOI [10.5281/zenodo.14388019](https://doi.org/10.5281/zenodo.14388019)

Intro dução

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2024-1	
PROFESSOR TI (VEPA)	Rubens Rangel Silva
MATRÍCULA	010107364
E-MAIL	rubens.rangel@prof.una.br
LATTES	http://lattes.cnpq.br/7357500688517011

RUBENS RANGEL SILVA

Doutor em **Comunicação Social** pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mestre em **Artes** e Bacharel em **Design** pela mesma instituição (UFMG). Colaborador no Mestrado Profissional em Educação e Docência (PROMESTRE), da Faculdade de Educação da UFMG. Professor nas áreas do Design, da Arquitetura e Urbanismo da Comunicação e das Artes no **Ecossistema Ânima**. Experiência como professor em cursos da graduação e da pós-graduação (Ânima Educação e UFMG). Coordenador de projetos culturais e de ensino, pesquisa e extensão.

UCS DE REFERÊNCIA - 2023-2024

- Linguagens visuais e tipografia
- Informação e projeto gráfico
- Imagem e identidade visual
- Expressão visual

UCS DE INTERESSE

- Linguagens visuais e tipografia
- Informação e projeto gráfico
- Imagem e identidade visual

- Metodologia de projeto
- Expressão Visual
- Estúdio de criação publicitária (Publicidade e Propaganda)
- Projeto de graduação (Design)
- Estudos críticos: história, arte e cultura
- Vida & Carreira
- Core Curriculum (Cultura e Artes)

RESUMO DO RELATÓRIO

O presente relatório apresenta as atividades por mim realizadas durante o período de fevereiro a julho de 2024. As ações empreendidas visaram promover a excelência nas atividades acadêmicas, no planejamento, na execução e na avaliação das UCs. Ao longo do semestre, foram realizadas reuniões estratégicas, encontros formativos e discussões colaborativas, visando o aprimoramento contínuo das práticas pedagógicas e a integração e disseminação de metodologias inovadoras junto aos professores do Ecosistema Ânima.

Como professor de referenciada GUC, atuei conjuntamente com os professores de jornada e horistas no trabalho de desenvolvimento e aperfeiçoamento das Unidades Curriculares (UCs). Esse trabalho incluiu a análise e refinamento dos planos de ensino, a promoção de encontros formativos para troca de conhecimentos e experiências, e a implementação de metodologias ativas e tecnologias educacionais inovadoras.

Além das atividades acadêmicas pude desenvolver uma série de outras iniciativas voltadas para nosso ambiente educacional e para o engajamento da comunidade acadêmica. Entre essas atividades

destacam-se: coordenação de atividades de extensão; mentorias e oficinas formativas para professores; desenvolvimento de materiais didáticos; criação e revisão de material educativo digital; participação em colegiado e encontros do MEC; organização de evento acadêmico: concurso de cartazes; realização de UC Dual; dentre outras atividades demonstradas no relatório a seguir.

Reuniões Gestão por UC

REUNIÕES GUC

As reuniões da Gestão por Unidade Curricular (GUC) representaram um espaço vital para a coordenação estratégica e para a implementação de atividades pedagógicas e formativas ao longo do semestre. Sob a coordenação da professora Priscila Carvalho e liderança dos professores Virgínia Borges e Armando Ribas, as reuniões foram oportunidades para alinhar objetivos, compartilhar ideias e promover a integração entre os docentes de referências das UCs. Neste tópico, serão apresentados os principais eventos e discussões ocorridos durante as reuniões, destacando seu papel na promoção da qualidade do ensino e na busca pela excelência acadêmica.

CRONOGRAMA E CONTEÚDO DAS REUNIÕES

FEVEREIRO 2024

19/02 - Reunião GUC
Formação para o 1º Encontro GUC.
Planejamento de UC (Informação e Projeto Gráfico).
26/02 - Reunião GUC
Avaliação do 1º Encontro GUC.
Marcar outro encontro com professores (continuidade ou planejamento de outra UC).

MARÇO 2024

04/03 - Reunião GUC

Análise do plano de ensino da UC Expressão Visual para ajustá-lo aos preceitos do Plurais. (Verificar se o plano está condizente com o Selo Plurais). Verificar se existe outra UC que pode ter o selo.

Revisar as Buscas Ativa das UCs de referência (trabalho realizado).

E-mail de convite para encontro com os professores da UC Linguagens Visuais e Tipografia. Modificações do Plano de Ensino e alinhamento do Plano de Aula.

06/03 - Encontro UC Linguagens Visuais e Tipografia

Reunião sobre alterações implementadas no Plano de Ensino, alinhamento dos planos de aula e proposta para os professores de construírem coletivamente um concurso de cartazes sobre temas transversais. Participantes: Rubens Rangel (professor de referência) e Amon Christian Lasmar.

18/03 - Reunião GUC

Entrada do João Paulo na gestão, juntamente com Priscila.

Oficina de formação para o uso do Strategia.

18/03 - Reunião GUC

Entrada do João Paulo na gestão, juntamente com Priscila.

Oficina de formação para o uso do Strategia.

25/03 - Reunião GUC

Avaliação do 2 Encontro da GUC.

Apresentação da agenda de tarefas.

26/03 - Régua de comunicação

Envio de mensagem aos professores (e-mail e Teams) das UCs Linguagens Visuais e Tipografia, Imagem e Identidade Visual e Informação e Projeto Gráfico de agradecimento à participação no 2 Encontro de Gestão por UC.

ABRIL 2024

01/04 - Reunião GUC

Criação de Book das UCs - criar material editorial direcionado para o professor. O material deve servir como referência para a construção do dia-a-dia de aula.

08/04 - Reunião GUC

Formação para o 3º Encontro da GUC.

Elaboração de questões da A2 com auxílio de IA.

15/04 - Reunião GUC

Formação para o 3º Encontro da GUC.

Elaboração de questões da A2 com auxílio de IA.

22/04 - Reunião GUC

Reavaliação dos Planos de Ensino.

Análise do 3 Encontro da GUC.

Sugestões para o próximo encontro.

29/04 - Reunião GUC

Encontro com gestão de área (Cáca).

Refinamento dos Planos de Ensino.

Selo Plurais (planos de ensino).

MAIO 2024

06/05 - Reunião GUC

Apresentação do Programa de Personalização (Extensão, Dual, Hub e Nest).

Planejamento do refinamento dos Planos de Ensino indicados para revisão.

Marcar para maio encontros com professores indicados para refinamento dos planos.

13/05 - Reunião GUC

Formação para o 4º Encontro GUC (avaliação do roteiro de atividades) - Indissociabilidade teoria e prática.

Planejamento do refinamento dos Planos de Ensino indicados para revisão.

Cronograma de trabalho para o refinamento dos Planos de Ensino.

20/05 - Reunião GUC

Formação para o 4º Encontro GUC - Indissociabilidade teoria e prática.

Correção da A1 e revisão da A2.

27/05 - Reunião GUC

Apoio no HC presença de 28/05.

Refinamento dos planos de ensino (apoiar o Rafael Dias).

Revisão da A2 (verificar planilha de status).

JUNHO 2024

03/06 - Reunião GUC

Revisão adicional de A2 (incluir LVT e IPG).

Refinamento dos planos de ensino.

Formação do HC de 04/06.

10/06 - Reunião GUC

Avaliações e autoavaliação professor de referência.

Refinamento dos planos de ensino.

Formação do HC de 04/06.

Encontros Gestão por UC

ENCONTROS GUC

Os encontros formativos com os professores, sejam eles de jornada ou horistas, representaram uma etapa fundamental para aprimorar a qualidade do ensino e a eficácia das Unidades Curriculares (UCs). Esses encontros foram espaços dedicados à reflexão, troca de experiências e construção colaborativa de estratégias pedagógicas. Neste tópico, será apresentado um panorama dos temas discutidos e das iniciativas desenvolvidas durante os encontros formativos, destacando seu papel na otimização do trabalho acadêmico e na contínua evolução dos planos de ensino das UCs.

CRONOGRAMA E CONTEÚDO DOS ENCONTROS

FEVEREIRO 2024

21/02 - 1º Encontro Gestão por UC	
TEMA	Planejamento de UC Informação e Projeto Gráfico
PROFESSORES PARTICIPANTES	Carolina Lemos Cynthia Meniconi Gisele Baumgarten Juliana Bonfante Renata kalid Rubens Rangel

ATA	<p>O 1º Encontro da Gestão por UC, cujo tema foi o Planejamento de UC Informação e Projeto Gráfico, destacou-se por sua produtividade e foco. Durante o encontro, os participantes engajaram-se em discussões pertinentes sobre o planejamento e as estratégias de ensino para a referida UC. Todos os professores demonstraram participação ativa, contribuindo significativamente com suas perspectivas e experiências. A troca de ideias foi conduzida de forma construtiva, resultando no planejamento semestral da UC para melhor atender às necessidades dos professores e estudantes. Ademais, o material discutido e produzido foi compartilhado tanto no drive quanto no Grupo do Teams, garantindo acesso e disponibilidade para todos os envolvidos.</p>
-----	---

MARÇO 2024

06/03 - Encontro UC Linguagens Visuais e Tipografia

Reunião sobre alterações implementadas no Plano de Ensino, alinhamento dos planos de aula e proposta para os professores de construir coletivamente um concurso de cartazes sobre temas transversais. Participantes: Rubens Rangel (professor de referência) e Amon Christian Lasmar.

20/03 - 2º Encontro Gestão por UC

TEMA	O protagonismo do estudante e o uso da ferramenta Estratégia
------	--

<p>PROFESSORES PARTICIPANTES</p>	<p>Ana Carolina Carlos Viana Cynthia Gieseke Meniconi Gustavo Txai Jean Carlos de Oliveira Kamilla Santos Souza Michele Dalle Ricardo Straioto Rubens Rangel</p>
<p>ATA</p>	<p>O encontro na sub-sala Práticas em Design Gráfico transcorreu de maneira bastante satisfatória, com uma participação excelente por parte dos professores presentes. Iniciamos o encontro com a divulgação de informes relevantes, incluindo o período de elaboração das questões de A1/A2 e orientações sobre como solicitar softwares para os alunos. Durante o decorrer do encontro, abordamos o tema central da reunião: o protagonismo do estudante. Nesse contexto, foi apresentada a ferramenta Strateegia como uma maneira de promover a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem. Ao término da discussão sobre o tema proposto, foram compartilhadas as agendas futuras para garantir o alinhamento das atividades subsequentes. Além disso, a lista de presença foi compartilhada para registro dos participantes.</p>

26/03 - Comunicação

Envio de mensagem aos professores (e-mail e Teams) das UCs Linguagens Visuais e Tipografia, Imagem e Identidade Visual e Informação e Projeto Gráfico em agradecimento à participação no 2º Encontro Gestão por UC.

Olá, professores!

Agradecemos a todos(a) que participaram do 2º Encontro da Gestão por UC. Foi uma experiência extremamente enriquecedora discutir sobre a importância do uso de metodologias ativas no processo educacional e formas de estimular o protagonismo dos estudantes, vinculadas às competências a serem desenvolvidas na UC. Entendemos que aprofundar nosso conhecimento sobre a ferramenta Strategieia foi especialmente valioso. Compreender suas funcionalidades e potenciais aplicações nos permitirá explorar novas formas de planejar, executar e avaliar nossas atividades pedagógicas, sempre visando à melhoria contínua da qualidade do ensino. Por isso convidamos você, que tem alguma dúvida quanto a utilização ou manuseio da plataforma, para que participe das mentorias da Gestão por UC, que acontecem às quartas, das 16h às 18h. Acesse em: <https://bit.ly/MentoriaGUC>. Havendo alguma outra dúvida sobre a Unidade Curricular, como dificuldade em contato com pares, indicação de materiais, avaliação, conte comigo ou acesse as mentorias, espaço de suporte para sua atuação docente nas Unidades Curriculares. Esperamos você!

Cordialmente,

Rubens Rangel

ABRIL 2024

17/04 - 3º Encontro Gestão por UC

TEMA

Avaliações e o uso de inteligência artificial na elaboração dos itens da prova A2

<p>PROFESSORES PARTICIPANTES</p>	<p>Carlos Viana Carolina Lemos Cynthia Meniconi Denise Simões Emiliano Gisele Baumgarten Gustavo Txai Jean Carlos de Oliveira Kamilla Santos Michele Zamoner Ricardo Straioto Rubens Rangel Tiago Cruz</p>
<p>ATA</p>	<p>No 3º Encontro da Gestão Por UC, discutiu-se as avaliações e o uso de inteligência artificial na elaboração dos itens da prova A2. O encontro foi bem-sucedido com a participação ativa de todos os professores presentes (treze docentes). O roteiro de atividade foi seguido, garantindo que todas as atividades fossem cumpridas de maneira satisfatória. Os professores mostraram preocupação com o banco de provas no que se refere às questões liberadas para aplicação. É necessário passar um pente fino no banco para garantir que somente as boas questões sejam aplicadas. Também se questionou a relevância da A2 no contexto atual de uso das IAs. Os participantes expressaram otimismo e preocupações com o uso da IA generativa.</p>

MAIO 2024

22/05 - 4º Encontro Gestão por UC	
TEMA	Currículo Integrado: teoria e prática indissociável
PROFESSORES PARTICIPANTES	Ana Carolina Lemos Carlos Viana da Silva Cynthia Meniconi Luis Emiliano Costa Avendado Kamilla Souza Michele Zamoner Ricardo Straioto Rubens Rangel
ATA	<p>O 4º Encontro da Gestão por UC (GUC) teve como tema central “E2A & Currículo Integrado: Teoria e Prática Indissociável”. Durante o encontro, foram demonstradas boas práticas e realizados relatos de experiências nas Unidades Curriculares, promovendo uma rica troca de conhecimentos entre os docentes. Além disso, foram planejadas estratégias para estimular o protagonismo dos estudantes e acompanhar o processo de ensino-aprendizagem. O registro desses relatos foi realizada pelos participantes no Strategia (https://app.strategia.digital/dashboard/public-link/pFtfQS). O encontro foi encerrado com alinhamentos sobre as Comunidades de Professores por UC e a partilha de links para acesso às comunidades no Teams, além da solicitação de sugestões de temas para futuros encontros. A lista de presença foi disponibilizada para registro dos participantes.</p>

The background features a gradient from dark purple on the left to a lighter pinkish-purple on the right. Overlaid on this are several sets of thin, white, wavy lines that create a sense of motion and depth, resembling ripples or a stylized topographical map.

Horário Coletivo

HORÁRIO COLETIVO

O Horário Coletivo é o espaço de formação de professores em regime de TI/TP e se constitui em campo de debate e reflexão sobre o currículo E2A, a cultura da docência e os projetos do ecossistema Ânima. É também um espaço para troca de experiência e discussão dos projetos e atividades da jornada dos professores de TI/TP, com foco no engajamento discente e docente nos projetos, considerando as especificidades das escolas e regiões. Este semestre os encontros estiveram articulados com os temas do Simpósio e do Sala Mais, visando ao fortalecimento dos princípios do Currículo Integrado de E2A.

CRONOGRAMA E CONTEÚDO DOS HCS

FEVEREIRO 2024

27/02 - Horário Coletivo

O papel do professor em jornada no E2A

MARÇO 2024

05/03 - Horário Coletivo

Diversidade e inclusão: as comunidades de aprendizagem e a formação de um profissional cidadão

12/03 - Horário Coletivo

O E2A na democratização do conhecimento

19/03 - Horário Coletivo

Contexto local e seus elementos de busca ativa significativa

26/03 - Horário Coletivo

O Impacto do corpo docente na consolidação do E2A e nas avaliações externas

ABRIL 2024

02/04 - Horário Coletivo

Missão África: um olhar sobre a ancestralidade

09/04 - Horário Coletivo

Os ODS e a sala de aula em ecossistema: conexões e possibilidades para a transformação da realidade

16/04 - Horário Coletivo

Os ODS e a sala de aula em ecossistema: o E2A na prática sustentável

23/04 - Horário Coletivo

Os ODS e a sala de aula em ecossistema: aprendizagem colaborativa para transformar (encontro presencial)

30/04 - Horário Coletivo

A educação no enfrentamento dos desafios globais

MAIO 2024

07/05 - Horário Coletivo

Mesacast: pensando a avaliação

14/05 - Horário Coletivo

Ensino, pesquisa e extensão: a universidade catalisadora do desenvolvimento sustentável

21/05 - Horário Coletivo

Horário coletivo dual: compreender e aplicar os mecanismos de desenvolvimento sustentável da ONU

28/05 - Horário Coletivo

O E2A potencializando o desenvolvimento sustentável (encontro presencial)

JUNHO 2024

04/06 - Horário Coletivo

Revisão de planos de ensino

11/06 - Horário Coletivo

Retrospectiva do horário coletivo

18/06 - Horário Coletivo

Momento do campus: síntese do trabalho (encontro presencial)

Extensão

POMAR URBANO: MEIO AMBIENTE E CIÊNCIA CIDADÃ

Inicialmente aprovado em edital interno da Ânima Educação, o projeto Pomar Urbano enfrentou um impasse quando não foram registradas inscrições de estudantes em número suficiente para o início dos encontros. Diante dessa situação, duas Unidades Curriculares (UCs) da Una foram convidadas a integrar o projeto, contribuindo com suas experiências e direcionando a A3 para o projeto Pomar Urbano. Assim, a iniciativa ganhou vida no contexto da **UC Informação e Projeto Gráfico**, do curso de Design Gráfico da Una Contagem, e da **UC Estúdio de Criação Publicitária**, do curso de Propaganda e Publicidade da Una Liberdade.

O projeto Pomar Urbano é focado no monitoramento de espécies de plantas frutíferas em áreas urbanas de todo o Brasil. O principal objetivo desta iniciativa é criar uma base de conhecimento abrangente sobre o momento e os locais de frutificação e floração de plantas frutíferas nas cidades brasileiras. Muitas dessas plantas estão localizadas em espaços públicos, como parques e calçadas, oferecendo às pessoas a oportunidade de desfrutar livremente dos benefícios que elas proporcionam.

A urbanização apresenta consideráveis desafios sociais, especialmente em países emergentes, incluindo questões como escassez de alimentos, pobreza, deterioração da saúde e do bem-estar

humanos, poluição do ar e perda de biodiversidade. No entanto, mesmo em áreas urbanas extensas, ainda existem amplos espaços verdes nos quais uma diversidade de flora pode ser encontrada. Apesar da paisagem urbana, esses bolsões de vegetação oferecem valiosas oportunidades para a apreciação e a conservação da natureza, contribuindo para a resiliência geral e a qualidade de vida no espaço urbano.

No projeto Pomar Urbano, a Ciência Cidadã foi adotada como abordagem colaborativa para envolver a sociedade no monitoramento das espécies. A pesquisa abrange uma ampla variedade de espécies de plantas frutíferas (mais de 400), com ênfase especial nas variedades nativas encontradas no Brasil. Para garantir uma ampla cobertura, o projeto abrange todas as 27 capitais estaduais do Brasil, incluindo o Distrito Federal. O processo de coleta de dados depende do uso do iNaturalist, uma plataforma de Ciência Cidadã com um modelo avançado de Visão Computacional para a identificação de espécies por meio de fotografias enviadas.

Drive com material do projeto Pomar Urbano

<https://drive.google.com/drive/folders/1z5xc6UxO7YILPRCuZQgujGPGa78vHF8P>

Página do projeto na plataforma iNaturalist

<https://www.inaturalist.org/projects/pomar-urbano>

Descubra as espécies **frutíferas** das **idades** brasileiras.

Sobre Membros ▲ 30

O Pomar Urbano é uma iniciativa dedicada a mapear e monitorar plantas frutíferas em áreas urbanas por todo o Brasil. Nosso objetivo principal é desenvolver uma base de conhecimento detalhada sobre a distribuição e fenologia dessas espécies em cidades brasileiras, incluindo as 27 capitais e algumas cidades do

[Ler mais >](#)
[Relatório do Projeto](#)

Visão geral 15.258 OBSERVAÇÕES 435 ESPÉCIES 1.214 IDENTIFICADORES 3.669 OBSERVADORES [Estatísticas](#)

Colaboradores mais ativos Ordenar por: Observações | Espécies | Observadores

Mapa de Observações

Observações recentes

Mapa baseado em dados cartográficos ©2024 Google, INEGI, SIO/INPE, Terra

Descubra as espécies **frutíferas** das **cidades** brasileiras.

POMAR URBANO

✉ pomarurbano@usp.com.br
 📍 pomarurbanobrasil

Pomar Urbano é um projeto focado no monitoramento de espécies de plantas frutíferas em áreas urbanas de todo o Brasil. O principal objetivo desta iniciativa é criar uma base de conhecimento abrangente sobre o momento e os locais de frutificação e floração de plantas frutíferas nas cidades brasileiras. Muitas dessas plantas estão localizadas em espaços públicos, como parques e calçadas, oferecendo às pessoas a oportunidade de desfrutar livremente dos benefícios que elas proporcionam.

A urbanização apresenta consideráveis desafios sociais, especialmente em países emergentes, incluindo questões como escassez de alimentos, pobreza, deterioração da saúde e do bem-estar humanos, poluição do ar e perda de biodiversidade. No entanto, mesmo em áreas urbanas extensas, como a da cidade de São Paulo, ainda existem amplos espaços verdes nos quais uma diversidade de flora pode ser encontrada. Apesar da paisagem urbana, esses bolsões de vegetação oferecem valiosas oportunidades para a apreciação e a conservação da natureza, contribuindo para a resiliência geral e a qualidade de vida no espaço urbano. No projeto Pomar Urbano, a Ciência Cidadã foi adotada como abordagem colaborativa para envolver a sociedade no monitoramento das espécies.

A pesquisa abrange uma ampla variedade de espécies de plantas frutíferas (mais de 400), com ênfase especial nas variedades nativas encontradas no Brasil. Para garantir uma ampla cobertura, o projeto abrange todas as 27 capitais estaduais do Brasil, incluindo o Distrito Federal. O processo de coleta de dados depende do uso do iNaturalist, uma plataforma de Ciência Cidadã com um modelo avançado de Visão Computacional para a identificação de espécies por meio de fotografias enviadas.

DESTAQUES

A3 EXTENSIONISTA

Informação e Projeto Gráfico

Rubens Rangel e Simone Cavalcante

INFORMAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Objetivo do trabalho extensionista (A3)

Este trabalho, realizado na UC Informação e Projeto Gráfico da Una Contagem, teve por objetivo desenvolver produtos editoriais no contexto do projeto Pomar Urbano, uma iniciativa de monitoramento de espécies de plantas frutíferas em áreas urbanas do Brasil. O trabalho aborda a concepção, o desenvolvimento e a apresentação final de cinco produtos editoriais distintos: **livro**, **revista**, **jornal**, **catálogo** e **folder**. Os estudantes foram orientados a seguir um processo estruturado que inclui a definição de objetivos, pesquisa de conteúdo, estudo de referências, elaboração de projeto gráfico, criação de capa e diagramação, revisão e fechamento de arquivos. Além disso, serão apresentados critérios de avaliação para garantir a qualidade e eficácia de cada produto editorial junto ao público-alvo do projeto. A ementa também inclui a organização e condução de uma apresentação final em sala de aula, onde os alunos demonstrarão seus produtos editoriais e discutirão seus resultados e impactos para pesquisadores e membros da equipe do projeto Pomar Urbano.

Livro

Narrar a trajetória e os desafios enfrentados pelo projeto Pomar Urbano, desde sua concepção até seus resultados e impactos

atuais. O livro também irá explicar os conceitos fundamentais do projeto, como a importância da ciência cidadã, a relação entre urbanização e biodiversidade, e os benefícios das plantas frutíferas nas áreas urbanas. Além disso, o livro fornecerá informações de como participar do projeto, monitorando, coletando dados e promovendo a conscientização e inspirando ações de conservação ambiental em comunidades urbanas.

Catálogo

Criar um catálogo ilustrado e informativo que destaque as espécies de plantas frutíferas encontradas nas áreas urbanas do Brasil, com ênfase nas variedades nativas. As ilustrações serão utilizadas para representar de forma detalhada as características botânicas distintivas de cada espécie, incluindo folhas, flores e frutos. O catálogo servirá como uma ferramenta educativa e de referência para pesquisadores, profissionais de paisagismo, gestores públicos e entusiastas da jardinagem, fornecendo informações essenciais sobre as plantas frutíferas disponíveis e suas contribuições para a biodiversidade urbana e o bem-estar humano.

Livro infanto-juvenil

Educar e sensibilizar crianças e jovens sobre a importância da biodiversidade urbana e da conservação das árvores frutíferas. Através de uma narrativa envolvente e ilustrações atraentes, o livro visa despertar o interesse dos leitores mais jovens pelo meio ambiente, incentivando a participação ativa em práticas sustentáveis e na ciência cidadã desde cedo.

Almanaque

criar um material lúdico e educativo que engaje o público em atividades relacionadas ao projeto. O almanaque inclui jogos, passatempos e informações interativas sobre a biodiversidade urbana e as práticas de conservação das árvores frutíferas. Dessa forma, ele visa não apenas entreter, mas também educar e conscientizar os leitores sobre a importância da arborização e da sustentabilidade de maneira divertida e acessível.

Folder

Apresentar de forma clara e concisa como participar e colaborar com o projeto Pomar Urbano, incentivando o engajamento ativo da comunidade na coleta de dados e na promoção da biodiversidade urbana. O folder fornecerá informações detalhadas sobre como os interessados podem se envolver, incluindo instruções sobre como registrar observações no iNaturalist, participar de bioblitz, compartilhar conhecimentos sobre espécies de plantas frutíferas e contribuir para a conscientização pública sobre a importância da conservação da natureza nas áreas urbanas. Além disso, o folder destacará os benefícios individuais e coletivos de participar do projeto, enfatizando a oportunidade de fazer parte de uma rede colaborativa dedicada à promoção da sustentabilidade ambiental e do bem-estar nas cidades brasileiras.

Produtos editoriais desenvolvidos

https://drive.google.com/drive/folders/1XUb7TEaZZsfY5UdWbGeL-cm4l_d6wvVva?usp=sharing

EVENTO CONCURSO DE CARTAZES

CONCURSO DE CARTAZES: TEMAS TRANSVERSAIS

A segunda edição do Concurso de Cartazes: Temas Transversais 2024-1 contou com a participação de 43 estudantes da Una, resultando na submissão de mais de 90 cartazes. O concurso visa fomentar a expressão artística e a reflexão crítica sobre temas transversais contemporâneos, como direitos humanos, diversidade cultural, saúde mental, e mudanças climáticas. A avaliação dos cartazes foi realizada por uma comissão formada por seis professores do Ecossistema Ânima, que utilizaram critérios rigorosos para selecionar as obras mais expressivas e inovadoras. O concurso resultará em um catálogo com todos os cartazes participantes e uma exposição das melhores obras no final do semestre de 2024-1, reforçando o compromisso da instituição com a promoção de discussões inclusivas e relevantes no ambiente acadêmico.

Catálogo do Concurso de Cartazes 2024-1

<https://drive.google.com/file/d/1e7AfnjdGqKHvHROLg3nYGKmRtPRTbc0H/view?usp=sharing>

Material de organização do evento

https://drive.google.com/drive/folders/1iBb-DmTZMzf7rWW__qZK6GD_EHUL6gMA?usp=sharing

ãnima
EDUCAÇÃO

CON- CURSO DE CAR- TAZES 2024-1

CATÁLOGO

TEMAS TRANSVERSAIS

Capa do catálogo da segunda edição do Concurso de Cartazes

ãnima
EDUCAÇÃO

CONCURSO DE CARTAZES 2023

CATÁLOGO

TEMAS TRANSVERSAIS
LINGUAGENS VISUAIS E TIPOGRAFIA

Capa do catálogo da primeira edição do Concurso de Cartazes

UC Dual

**UC IMAGEM E IDENTIDADE VISUAL
CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS**

**Prof. Rubens Rangel Silva
Prof. Flávio Poddigui**

IMAGEM E IDENTIDADE VISUAL

A UC Dual foi uma parceira com a Câmara dos Dirigentes Logistas de Belo Horizonte (CDL) e a UC Imagem e Identidade Visual, ofertada ao curso de Publicidade e Propaganda, da Una Liberdade. Esse trabalho acadêmico/profissional teve por objetivo desenvolver projetos de Identidade Visual para cinco empreendimentos locais sediados na cidade de Belo Horizonte vinculados à CDL.

Trabalhos desenvolvidos

<https://drive.google.com/drive/folders/1bLe02aFmFZVQkz4d0qbck91yg7mSBonh?usp=sharing>

Estudantes e professor da UC Imagem e Identidade Visual com representante da CDL e empreendedores na apresentação final do projeto de Identidade Visual

Estudantes que desenvolveram o projeto de identidade visual da Lançonete Reno

Estudantes que desenvolveram o projeto de identidade visual da Reparos Marisa junto com a empreendedora

Estudantes que desenvolveram o projeto de identidade visual de produto da Brand Company junto com a empreendedora

Estudantes que desenvolveram o projeto de identidade visual da Studio Produções e Eventos junto com a empreendedora

Estudantes que desenvolveram o projeto de identidade visual da Baby Look junto com a representante da empresa

EMPRESAS CONTEMPLADAS

As empresas contempladas pela parceria foram: Studio Produções e Eventos, Baby Look, Reparos da Marisa, Brands of Company e Lanchonete Reno. Este projeto acadêmico teve por objetivo atender à necessidade dessas empresas de se destacarem no mercado competitivo atual por meio de projetos de identidade visual estratégicos. A criação de uma Identidade Visual não apenas diferencia as marcas de seus concorrentes, mas também fortalece sua presença no mercado, estabelecendo conexões duradouras com o público-alvo e refletindo os valores e a personalidade de cada negócio. Destaco ainda a importância da colaboração entre academia e setor empresarial, proporcionando um aprendizado prático e significativo para nossos estudantes, ao mesmo tempo em que contribuímos para o fortalecimento do tecido empresarial local.

RESULTADOS

A iniciativa de parceria entre a UC Imagem e Identidade Visual e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) gerou resultados qualitativos significativos, refletindo um impacto positivo tanto para os estudantes quanto para os negócios atendidos. Para os estudantes, a experiência prática proporcionou um aprendizado valioso, permitindo a aplicação de conhecimentos teóricos em contextos reais. Essa exposição a situações do mercado de trabalho facilitou o desenvolvimento de habilidades em comunicação visual, além de promover a criatividade e a inovação. A interação direta com empresários locais e a recepção de feedback contínuo enriqueceram o processo de aprendizado, ajudando os alunos a adaptar suas soluções às necessidades específicas dos clientes e

a melhorar suas competências em resposta a críticas construtivas. A colaboração em equipe e a gestão de projetos reais prepararam os estudantes de forma abrangente para as exigências do mercado de trabalho contemporâneo.

Para os negócios atendidos, os resultados foram igualmente impactantes. As novas identidades visuais desenvolvidas ajudaram as empresas a se diferenciarem em um mercado competitivo, fortalecendo sua presença e reconhecimento entre os consumidores locais. Cada um dos cinco negócios – Studio Produções, Baby Look, Reparos da Marisa, Brands of Company e Lanchonete Reno – recebeu uma identidade visual única e personalizada, juntamente com um manual de aplicação da marca. Esse manual assegura a consistência da comunicação visual da marca em todos os pontos de contato, desde cartões de visita até sinalização e materiais promocionais. Além disso, a valorização da marca contribuiu para o crescimento das empresas, promovendo um aumento no reconhecimento e na preferência dos consumidores. Em suma, a iniciativa demonstrou como a integração entre academia e setor empresarial pode gerar benefícios mútuos, impulsionando tanto a formação de profissionais capacitados quanto o fortalecimento das empresas locais.

MOCKUPS

PAPELARIA

Visitas do MEC

VISITAS DO MEC

Ao longo do semestre (2024-1) participei de 5 (cinco) encontros com avaliadores do Ministério da Educação (MEC), a saber:

08/04 - Visita do MEC - Membro da Equipe Multidisciplinar

Encontro com a Comissão Avaliadora do MEC para Reconhecimento do curso de **Design de Animação** (Presencial) na UNA - Liberdade.

22/04 - Visita do MEC - Membro do Corpo Docente

Encontro com a Comissão Avaliadora do MEC para Reconhecimento do curso de **Design de Produto** - EAD, na UNA.

14/05 - Visita do MEC - Membro da Equipe Multidisciplinar

Encontro com a Comissão Avaliadora do MEC para Reconhecimento do curso de **Design Bacharelado** da UNA - Liberdade.

20/05 - Visita do MEC - Membro do Corpo Docente e do Colegiado

Encontro com a Comissão Avaliadora do MEC para Reconhecimento do curso de **Design Gráfico** da UNA - Cristiano Machado.

22/05 - Visita do MEC - Membro do Corpo Docente

Encontro com a Comissão Avaliadora do MEC para Reconhecimento do curso de **Publicidade e Propaganda** da UNA - Liberdade.

03/06 - Visita do MEC - Membro do Corpo Docente

Encontro com a Comissão Avaliadora do MEC para Reconhecimento do curso de Design de Interiores (digital) de Tubarão.

05/06 - Visita do MEC - Membro do NDE

Encontro com a Comissão Avaliadora do MEC para Reconhecimento do curso de Design Gráfico (digital) da Una Cidade Universitária.

06/06 - Visita do MEC - Membro do Corpo Docente

Encontro com a Comissão Avaliadora do MEC para Reconhecimento do curso de Design Gráfico (digital) da Una Cidade Universitária.

Produção acadêmica

ARTIGOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS INTERNACIONAIS

I. Soares, Filipi Miranda; Ferreira Pires, Luís; Garcia, Maria Carolina; Coradin, Lidio; Ghilardi-Lopes, Natalia Pirani; **Silva, Rubens Rangel; De Carvalho, Aline Martins; Gavai, Anand; Bouzembrak, Yamine; Maculan, Benildes Coura Moreira Dos Santos; Koffler, Sheina; Montedo, Uiana Bandineli; Drucker, Debora Pignatari; Santiago, Raquel; Carvalho, Maria Clara Peres; Lima, Ana Carolina Da Silva; Gabriel, Hillary Dandara Elias; De França, Stephanie Gabriele Mendonça De Almeida, Karoline Reis; Santos, Bárbara Junqueira. **Citizen Science Data On Urban Forageable Plants: A Case Study In Brazil.** Gigabyte, V. 2024, P. 1–16, 2024.**

The screenshot shows the article page on the Gigabyte journal website. At the top, the journal logo 'GIGA)byte' is displayed with the tagline 'Publishing at the Speed of Research'. The navigation menu includes Home, About, Articles, Editorial Board, and Series. The article title is 'Citizen science data on urban forageable plants: a case study in Brazil'. The authors listed are Filipi Miranda Soares, Luis Ferreira Pires, Maria Carolina Garcia, Lidio Coradin, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes, Rubens Rangel Silva, Aline Martins de Carvalho, Anand Gavai, Yamine Bouzembrak, Benildes Coura Moreira dos Santos Maculan, Sheina Koffler, Uiana Bandineli Montedo, Debora Pignatari Drucker, Raquel Santiago, Maria Clara Peres de Carvalho, Ana Carolina da Silva Lima, Hillary Dandara Elias Gabriel, Stephanie Gabriele Mendonça de França, Karoline Reis de Almeida, Bárbara Junqueira dos Santos, and Antonio Mauro Saraiva. The article has 324 views and 82 downloads. A sidebar on the left contains an 'Article Outline' with sections for Abstract, Data description, Context, Methods, Data sample, and Data validation and quality control. The main content area shows the 'Abstract' section, which begins with: 'This paper presents two key data sets derived from the Pomar Urbano project. The first data set is a comprehensive catalog of edible fruit-bearing plant species, native or introduced to Brazil. The second data set, sourced from the iNaturalist platform, tracks the distribution and monitoring of these plants within urban landscapes across Brazil. The study includes data from the capitals of all 27 federative units of Brazil, focusing on the ten cities that contributed the most observations as of August 2023. The research

<https://Gigabytejournal.com/Articles/107>

2. Soares, Filipi Miranda; Ferreira Pires, Luís; Garcia, Maria Carolina; Bouzembrak, Yamine; Coradin, Lidio; Ghilardi-Lopes, Natalia Pirani; Silva, Rubens Rangel; Carvalho, Aline Martins; Maculan, Benildes Coura Moreira Santos; Koffler, Sheina; Montedo, Uiara Bandineli; Drucker, Debora Pignatari; Santiago, Raque ; Gavai, Anand; Carvalho, Maria Clara Peres; Lima, Ana Carolina Silva; Gabriel, Hillary Dandara Elias; França, Stephanie Gabriele Mendonça; Almeida, Karoline Reis; Santos, Bárbara Junqueira. **Leveraging Citizen Science For Monitoring Urban Forageable Plants. Gigascience, V. 13, P. 1-3, 2024.**

The screenshot shows the article page on the Gigascience website. At the top, there are navigation links for 'OXFORD ACADEMIC', 'Journals', and 'Books'. The article title is 'Leveraging citizen science for monitoring urban forageable plants'. The authors listed are Filipi Miranda Soares, Luís Ferreira Pires, Maria Carolina Garcia, Yamine Bouzembrak, Lidio Coradin, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes, Rubens Rangel Silva, Aline Martins de Carvalho, Benildes Coura Moreira dos Santos Maculan, and Sheina Koffler. The article is published in Gigascience, Volume 13, 2024, with a DOI of 10.1093/gigascience/giae007. The abstract discusses the challenges of urbanization in emerging countries like Brazil, such as food scarcity, health deterioration, and air pollution, and highlights the potential of citizen science in monitoring urban ecosystems. On the right side, there is a 'register today EMAIL ALERTS' banner and a 'CITATIONS VIEWS ALTMETRIC' section showing 1 citation, 1,082 views, and 9 altmetrics.

JOURNAL ARTICLE

Leveraging citizen science for monitoring urban forageable plants

Filipi Miranda Soares, Luís Ferreira Pires, Maria Carolina Garcia, Yamine Bouzembrak, Lidio Coradin, Natalia Pirani Ghilardi-Lopes, Rubens Rangel Silva, Aline Martins de Carvalho, Benildes Coura Moreira dos Santos Maculan, Sheina Koffler ...
[Show more](#)

Gigascience, Volume 13, 2024, giae007, <https://doi.org/10.1093/gigascience/giae007>
Published: 05 March 2024 [Article history](#)

PDF Split View Annotate Cite Permissions Share

Abstract

Urbanization brings forth social challenges in emerging countries such as Brazil, encompassing food scarcity, health deterioration, air pollution, and biodiversity loss. Despite this, urban areas like the city of São Paulo still boast ample green spaces, offering opportunities for nature appreciation and conservation, enhancing city resilience and livability. Citizen science is a collaborative endeavor between professional scientists and nonprofessional scientists in scientific research that may help to understand the dynamics of urban ecosystems. We believe citizen science has the potential to promote human and nature connection in urban areas and provide useful data on urban

register today
EMAIL ALERTS
never miss the latest content
Advertisement

CITATIONS 1 **VIEWS** 1,082 **ALTMETRIC** 9
More metrics information

Email alerts
[Article activity alert](#)

<https://academic.oup.com/gigascience/article/doi/10.1093/gigascience/giae007/7619370>

APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO INTERNACIONAL

I. Soares, Filipi Miranda; Saraiva, Antonio Mauro; Silva, Rubens Rangel. **Fruits of Collaboration: the contribution of the Pomar Urbano initiative in promoting the monitoring, conservation, and use of fruit-bearing plants in Brazilian cities.** 2024. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

FRUITS OF COLLABORATION
the contribution of the 'Pomar Urbano' initiative in promoting the monitoring, conservation, and use of fruit-bearing plants in Brazilian cities

1 Introduction
The "Pomar Urbano" (Urban Orchard) introduces a pioneering approach to urban biodiversity conservation in Brazil, emphasizing community participation in the conservation of fruit-bearing flora through its recognition and active use.

2 Methods
The project relies on iNaturalist, a citizen science (CS) platform, for data collection. It is based on a list of 429 fruit-bearing plant species, both native and exotic varieties found in Brazil.

3 Data Reuse
We believe these fruit-bearing plant species possess multifaceted value that extends beyond mere consumption. As such, we have assembled a multidisciplinary team comprising professionals from various institutions across Brazil and the Netherlands to work on applications that use biodiversity data, such as creative industry, food and nutrition, biodiversity conservation, climate change, and machine learning.

4 Conclusions
CS initiatives can bring forth several potential benefits to the community involved. In the case of Pomar Urbano, by actively participating, citizens have the opportunity to discover alternative food sources, broaden the utilization of biodiversity in their diet, enhance their connection with nature, and acquire knowledge about diverse plant species.

5 Related publications

Fig. 1: Project geographic coverage.
Source: <https://www.naturalist.org/projects/pomar-urbano>

Fig. 2: How to record an observation on iNaturalist.
Source: <https://www.naturalist.org>

Contact: saraiva@usp.br | filipi@usp.br

UNA, BRUNNEN, SAUDE PLANETARIA, USP, ie|, UFG, UFABC, UNIVERSITY OF TWENTE, WAGENINGEN

Pôster apresentado em evento realizado pela Sunway University, na cidade de Selangor, na Malásia

Vida & Carreira

PROJETO SELECIONADO PARA A MOSTRA DE INOVAÇÃO CIDADÃ

O projeto InforBus, desenvolvido nas aulas do Vida & Carreira, foi selecionado para a 8ª Mostra de Inovação Cidadã. O projeto trata dos problemas com mobilidade urbana, especialmente sobre a precariedade de informações sobre as rotas e linhas de ônibus na periferia dos centros urbanos.

The infographic is set against a textured, light brown background. At the top center, a white banner with a drop shadow contains the title 'INTEGRANTES/FUNÇÃO' in bold, black, uppercase letters. To the left of the banner are two hand-drawn starburst icons. Below the banner, there are 14 circular portraits of team members, arranged in three rows. Each portrait is accompanied by the member's name and role in a small, black, sans-serif font. The first row has five members, the second row has five members, and the third row has four members. There are also three hand-drawn starburst icons scattered around the portraits: one above the second member of the first row, one above the fourth member of the first row, and one above the third member of the third row.

INTEGRANTES/FUNÇÃO

 Jade Matias (Controladora de Tempo)				
 Nathália Silva (Gerenciadora de Recursos)				
 Thiago Garcia (Controlador de tempo)				

1 - COMUNIDADE

-Comunidade-

Pessoas mais velhas, comumente idosos, com dificuldade em enxergar de longe, mas inclui facilmente pessoas de todas as idades e gêneros.

Afetando de forma mais diária pessoas de baixa e média renda.

-Em uma frase-

Acreditamos que a dificuldade em visualizar o letreiro nos ônibus, onde se informa o destino, é um problema para a comunidade de idosos e pessoas com dificuldades de visão de longe, já que elas dependem do transporte público no dia a dia.

FOTOS DA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

Foram feitas 10 entrevistas presenciais e 6 entrevistas de forma online

Robson José - 63 ANOS
"Às vezes esses letreiros são tão pequeninhos que nem com óculos fica fácil de ler"

Marie de Lourdes - 72 anos
"Não sei ler, então sempre pergunto para alguém"

Lilia de Jesus - 36 anos
"Já perdi diversas vezes ônibus porque não enxerguei"

Miquel Arcanjo - 72 anos
"Muitas vezes, a gente fica inseguro né, não pode ter medo de perguntar não, se não a gente fica pra trás."

GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS

Após o trabalho de entendimento do problema e realização das entrevistas, foi solicitado a cada estudante que pensassem (croquis) em três alternativas para solucionar o problema. Ao final dessa etapa, cada grupo possuía uma coleção de mais de trinta possíveis soluções. Os melhores conceitos foram submetidos a uma matriz de seleção de alternativas para a escolha da melhor solução. A seguir algumas alternativas do grupo InforBus.

ALICE LOPES

● COLOCAR UM VISOR DE LED EM PONTOS MAIS MOVIMENTADOS (OU ALGO SIMILAR) PARA QUE PASSE OS HORÁRIOS DO ÔNIBUS E ALGUNS PONTOS PRÓXIMOS CASO A PESSOA PERCA SEU ÔNIBUS.

● FAZER MANUTENÇÕES MAIS FREQUENTES NOS ELEVADORES. PARA QUE NÃO OCORRA TRAVAMENTOS DURANTE SEU USO.

● REAVER ROTAS. PARA QUE FACILITE A MOBILIDADE DE CADA USUÁRIO. POIS MUITAS VEZES AS PESSOAS DESCEM EM CERTOS PONTOS. PORÉM ACABAM TENDO QUE ANDAR POR MAIS ALGUMA DISTÂNCIA.

ANA CRYSTHINA

IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE WI-FI GRATUITO PARA ENTRETENIMENTO E COMUNICAÇÃO DOS IDOSOS ENQUANTO AGUARDAM O ÔNIBUS.

DISPONIBILIZAÇÃO DE BOTÕES DE CHAMADA DE EMERGÊNCIA OU ASSISTÊNCIA PARA CASOS EM QUE OS IDOSOS PRECISEM DE AJUDA.

ILUMINAÇÃO ADEQUADA PARA GARANTIR A VISIBILIDADE E A SEGURANÇA DOS IDOSOS DURANTE A NOITE.

BRUNO HENRIQUE

ALTOS FALANTES QUE INFORMEM O PRÓXIMO ÔNIBUS QUE VAI PASSAR

PLACAS INTUITIVAS E FÁCIL ENTENDIMENTO INFORMANDO O ÔNIBUS E O HORÁRIO QUE ELE NORMALMENTE PASSA

INFORMAÇÃO SONORA EM CADA ÔNIBUS DIZENDO QUAL A ROTA ELE FAZ

ISADORA ALVES

● **ASSISTÊNCIA:** IMPLEMENTAR PROGRAMAS VOLUNTÁRIOS OU CONTRATAR ASSISTENTES PARA AJUDAR OS IDOSOS COM PROBLEMAS VISUAIS. ESSES ASSISTENTES PODERIAM FORNECER ORIENTAÇÕES E AUXILIAR NA ENTRADA E SAÍDA DOS ÔNIBUS.

● **DESIGN INCLUSIVO:** REDESENHAR OS PONTOS DE ÔNIBUS COM LETRAS GRANDES E CLARAS. SÍMBOLOS UNIVERSAIS E SINAIS DE DIREÇÃO VISÍVEIS. PARA TORNAR AS INFORMAÇÕES ACESSÍVEIS.

● **TREINAMENTO:** OFERECER TREINAMENTO AOS MOTORISTAS E FUNCIONÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO SOBRE COMO AJUDAR OS IDOSOS COM PROBLEMAS VISUAIS.

LAURA CARVALHO

● **PONTO DE INFORMAÇÕES:**
 1- QUAIS LINHAS D EONIBUS PASSA POR AQUELE PONTO
 2- QUAL ROTA A LINHA D EONIBUS FAZ
 3- QUAL HORARIO ELE VAI PASSAR
 4- UM TELEFONE FIXO QUE PASSE A INFORMAÇÃO PARA OS ANALFABETOS

● **SISTEMA DE ALTO FALANTE NOS ÔNIBUS INFORMANDO EM QUAL PONTO O ÔNIBUS ESTÁ PASSANDO**

● **LETREIROS DE LED MAIS VISÍVEIS E PASSE DE FORMA MAIS DEVAGAR**

SOLUÇÃO CAMPEÃ

Após seleção da melhor alternativa, os alunos iniciaram o trabalho de desenvolvimento do protótipo da solução.

Assista à apresentação do projeto em:

<https://www.youtube.com/watch?v=I5pnkwKegaU>

Assista à apresentação do projeto em:

<https://youtu.be/JBhGBTw9uY?t=5186>

Outros

The background is a solid purple color with a gradient from dark purple at the top to a lighter, pinkish-purple at the bottom. There are several sets of thin, white, wavy lines that flow across the page, creating a sense of movement and depth. The lines are most prominent on the right side and fade out towards the left.

OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

09/05 – Reunião de Colegiado

Reunião do **Colegiado do Curso de Design Gráfico** do Centro Universitário UNA, presidido pela professora Juliana Stark Cavalcante Ramos e com a presença dos seguintes membros professores Rubens Rangel Silva, Luiz Otávio Martins de Oliveira, Cynthia Gieseke Meniconi Alenquer e o discente Diego Mariani de Pinho Tavares.

16/05 – Refinamento de Plano de Ensino

Encontro com professores para refinamento do Plano de Ensino da UC **Estúdio de Criação Publicitária**, conduzido pela profa. Elizângela Batista.

Maio – Revisão de Bancos de Prova A2

Revisão dos Banco de Prova (A2) da UC **Expressão Visual**.

Revisão dos Banco de Prova (A2) da UC **Imagem e Identidade Visual**.

Revisão dos Banco de Prova (A2) da UC **Linguagens Vis. e Tipo**.

Revisão dos Banco de Prova (A2) da UC **Informação e Proj. Grá.**

05/06 – Refinamento de Plano de Ensino

Encontro com professores para refinamento do Plano de Ensino da UC **Expressão Visual**.

Revisão da UCD Informação e Projeto Gráfico

Revisão do conteúdo da UCD Informação e Projeto Gráfico do catálogo de UCs Digitais do Ecossistema Ânima.

Curadoria Aila - Expressão Visual

Curadoria de recomendações para os ingressantes da AILA para a UC Expressão Visual.

Análise de Recursos da A2

Análise de Recursos da A2 das UCs Imagem e Identidade Visual, Informação e Projeto Gráfico e Linguagens Visuais e Tipografia

**ecosistema
ăņima**